

kompleksa // *Ekonomika ustoychivogo razvitiya*. 2023. № 4. S. 197 — 204.

21. *Uest Dzh. Masshtab: Universal'nye zakony rosta, innovatsiy, ustoychivosti i tempov zhizni organizmov, gorodov, ekonomicheskikh sistem i kompaniy*. M.: Azbuka Biznes, Azbuka-Attikus, 2018. 512 s.

22. *Shapot D.V., Malakhov V.A. Opyt razvitiya metodologii i razrabotki upravlencheskikh modeley mezhotraslevogo balansa*. M.: MEI, 2018. 176 s.

23. *Yaspers K. Filosofiya. Kniga pervaya. Filosofskoe orientirovanie v mire*. M.: Kanon+, Reabi-litatsiya, 2012. 384 s.

М.Ю. ПАВЛОВ

К вопросу о пространственной организации хозяйства*

Аннотация. Пространственное измерение имеет ключевое значение для экономической теории. Ключевые решения как домашних хозяйств, так и предпринимателей ведут свое начало не от оценки экономических показателей, а от выбора места.

Главный «фетиш» капиталиста — не товар, а центр. Борьба за центральность формирует и конфигурацию экономического пространства капитализма — пирамидальную иерархию — т. е. крупные города, обеспечивающие ряд преимуществ, но и сильно тормозящие прогресс. В городах формируется человек «*homo finansus*». Способности человека просто утилизируются. Это самый опасный порок капитализма.

Единственная альтернатива капитализму — это иная модель хозяйства, это ориентация на распределенное расселение и размещение производства. Это — «Родовых поместья», а ее прообразы, в частности, это русские усадьбы и американские хомстеды, а также целый ряд новых, малоизученных хозяйственных феноменов советских времен.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов М.Ю. К вопросу о пространственной организации хозяйства // *Философия хозяйства*. 2024. № 6. С. 120—133. DOI:

Ключевые слова: экономическое пространство, теория хозяйства, капитализм, распределенное расселение, децентрализация, децентрация, экономика недвижимости, экономика города.

Abstract. Spatial dimension of economy is a key for economic theory. Key decisions both of households and entrepreneurs originate not from assessing economic indicators, but from place choosing.

The main «fetish» for capitalist is not a product, but center. The struggle for centrality also shapes the configuration of capitalistic economic space — pyramidal hierarchy — i.e. large cities, providing a few advantages, but also retarding progress in great extent. Type of person is formed in large cities — homo finansus. Human abilities are simply disposed of. This is the most dangerous vice of capitalism.

The only alternative to capitalism — is a different model of economy, this is the orientation to distributed resettlement and production location. These are «Family Estates», and its prototypes, in particular, these are Russian estates and American homesteads, as well as a number of new, underinvestigated economic phenomena of the Soviet era.

Keywords: economic space, economic theory, capitalism, distributed settlement, decentralization, decentration, real estate economics, city economics.

УДК 330
ББК 65

Один из самых крупных и значимых методологических недостатков экономической теории сегодня — это то, что экономика рассматривалась (и по-прежнему так и рассматривается) как висящая в воздухе или же находящаяся на острие иглы [17, 88]. Пространственным измерением в экономической теории чаще всего пренебрегают. (Это хорошо показано в работах В.В. Чекмарева (см., например, [19]). В лучшем случае пространство входит в экономическую теорию в виде издержек на логистику и в виде размещения различных объектов микроуровня — в экономическую географию (которая вовсе не является разделом экономической теории, а выделена в самостоятельную дисциплину). Однако это огромное заблуждение — считать пространство дополнением к экономической

теории, поскольку не учитывается диалектическая логика: пространственное измерение совершает скачок количества в качество и начинает само определять, детерминировать экономические отношения, более того — становится их главной целью.

Основная мера, позволившая преодолеть Великую депрессию 1929—1933 гг. в США, — это жилищное строительство, это инвестиции в недвижимость. В центре глобального экономического кризиса 2007—2009 гг. также центральную роль играла недвижимость. Экономический подъем Китая с 1978 г. по настоящее время также тесно связан с недвижимостью [13]. Экономический подъем СССР 1930-х (индустриализация) — это также строительство огромного числа объектов недвижимости — буквально целых городов. Да и послевоенное восстановление (после Великой Отечественной войны) в СССР, когда почти половина территории страны была буквально превращена в щебень, — это прежде всего восстановление объектов недвижимости. А поскольку недвижимость — это прежде всего пространственная организация, пространственное измерение экономики имеет ключевое значение для экономической теории.

Обратившись к истории, можно увидеть, что все значимые социально-экономические трансформации сопровождались коренными преобразованиями пространства. Достаточно вспомнить такие значимые явления, как великое переселение народов, огораживание, эпоха великих географических открытий, колонизация и формирование резерваций.

Ключевые решения как домашних хозяйств, так и предпринимателей ведут свое начало вовсе не от оценки экономических показателей, а от выбора места. Выпускники учебных заведений при распределении или же при самостоятельном поиске работы руководствуются прежде всего выбором места, а уже во вторую очередь рассматривают экономические величины. Мигранты в первую очередь ищут ответ на вопрос «Куда?», а уже затем, ограничив свой выбор одним или несколькими местами, ищут ответ на вопрос «Сколько?». А многие люди продолжают оставаться на прежних местах, даже если содержание недвижимости, налоговые платежи для них — тяжелое бремя.

В сфере реальной экономики, у агентов по недвижимости, знаменитое (и даже давнее название телепередаче) выражение,

впервые датированное 1926 г., а затем многократно воспроизведенное как ключевой принцип принятия экономических решений: «Location, location, location» («Местоположение, местоположение, местоположение») [23].

Таким образом, вопреки утверждениям микроэкономики, первое место при принятии решения о приобретении недвижимости занимают не издержки, а географические координаты.

К. Маркс придавал настолько большое значение пространству, что собирался посвятить вопросам, связанным с ним, целые 3 книги из 6 в первоначальном замысле «Капитала» — книги под названием «Земельная собственность», «Внешняя торговля» и «Мировой рынок» [2, 5], но не успел подготовить все 6 томов, да и рассмотреть другие вопросы организации пространства, — вопросы пространственного размещения промышленности и пространственной организации внутренней торговли, а тем более — территориальной организации населения — им не были поставлены ни в «Капитале», ни в других работах. Позднее Ф. Энгельс дал ответы на эти вопросы в таких произведениях, как «Положение рабочего класса в Англии» (охарактеризовав крупные города как типичные институты, выражаясь современным языком, капитализма); «К жилищному вопросу» (прямо и однозначно связав крупные города с капиталистическим способом производства): «Стремиться решить вопрос, сохраняя современные крупные города, — бессмыслица. Но современные крупные города будут устранены только с уничтожением капиталистического производства...» (цит. по: [18, 19]); и «Анти-Дюринг» (в котором противопоставил просто «планомерности» Е. Дюринга «максимально распределенное планомерное размещение промышленности»): «Цивилизация, конечно, оставила нам в лице крупных городов наследство, покончить с которым будет стоить много времени и усилий. Но с ним необходимо покончить, и это будет сделано, хотя бы это был очень длинный вопрос» [21, 281].

Как К. Маркс, так и В.И. Ленин также высказывался вполне однозначно о том, что крупные города не совместимы ни с коммунистическим, ни с социалистическим будущим и поэтому должны остаться в прошлом [18]. И ровно ту же ситуацию с городами в будущем (когда в городах живет максимум 1 человек из 100, т. е. максимум лишь 1% населения; таким образом прослеживается курс на

уменьшение относительной численности городского населения) описывал Н.Г. Чернышевский в четвертом сне Веры Павловны [12, 133].

Как же пространство влияет на экономические показатели? Обратимся к основной модели анализа хозяйственной деятельности фирмы (также представленной в базовых учебниках микроэкономики в виде цены за единицу, издержек на единицу и количества продукции). Согласно этой модели, на рыночную цену фирма в условиях совершенной конкуренции повлиять не может, впрочем, для всех видов монополистических структур оптимальная цена также жестко задана условием $MC=MR$. Фирма может повлиять на издержки (но при использовании устоявшейся технологии и при правильной организации деятельности издержки будут и без того минимальными и дальнейшее их снижение будет невозможным).

Однако есть один момент, который обычно упускают из виду как учебники микроэкономики, так и учебники по анализу хозяйственной деятельности. А именно: есть универсальный способ минимизации издержек. Для этого необходимо минимизировать расстояния, принципиально важные для деятельности фирмы. Еще один путь максимизировать массу прибыли (суммарную прибыль) — это увеличить количество продукции. Минимизация расстояния и увеличение количества продукции приводят к росту концентрации, т. е. формированию центра и сосредоточению деятельности в нем. При этом намного эффективнее занимать уже имеющиеся центры, поскольку это также будет означать минимизацию рисков в силу закона больших чисел.

В результате, в капиталистической экономике главным становится не труд, не предпринимательство, а, как ни парадоксально, центральное положение.

У центра есть одно очень важное преимущество — высокая универсальность. В отличие от массы товаров, которая, по образному выражению Маркса, жжет руки капиталисту, центральное положение — это некий универсальный нематериальный актив. Это и гибкость ценообразования за счет универсального снижения издержек и более высокой маржи. Это и эффект от масштаба — эффект также универсального характера. Это и высокая скорость оборота

капитала. То есть центральное место — это универсальное конкурентное преимущество.

Поэтому главный «фетиш» капиталиста — даже не товар, а центр. Товар конкретен и частен, а центр универсален. И еще очень важно, что центр — это минимальные риски и максимальная прогнозируемость. Сложно, к примеру, сказать, сколько покупателей дойдут до торгового центра, расположенного в километре от станции метро. Этот поток непостоянен и зависит от множества факторов. Но поток покупателей к торговому центру, расположенному у выхода из метро, достаточно постоянен и регулярен, поскольку многие покупатели, испытывая дефицит времени, заходят купить «по пути».

Поэтому капиталисты ведут борьбу прежде всего за центральность. Это хорошо отображено в исторической формуле «Город — центр ремесла и торговли».

Борьба за центральность формирует и конфигурацию экономического пространства капитализма. При капитализме оно становится пирамидальной иерархией. Это прямо следует из центростремительности капитализма и универсальности денег. Стремление к центру формирует структуру пирамидального характера, где центр — это вершина пирамиды, а чем дальше тот или иной уровень отстоит от вершины, тем больше его площадь. И чем ближе к вершине, тем больше усилий требуется для подъема вверх. Потому что за место на нижних уровнях конкурируют лишь те, кто находится на уровнях еще более низких, а чем выше уровень, тем более он привлекателен и тем выше за него конкуренция.

Отсюда можно сделать целый ряд важных и интересных выводов. В частности, можно объяснить кризис эффективности капитала и понять принцип работы системы деривативов (то, что не удалось сделать даже ее архитекторам). Но это об этом в следующих статьях.

Но самый важный вывод — место в пирамидальной иерархии капитала всегда относительно. Поэтому не имеет значения абсолютный размер ВВП. И по этой причине сам экономический рост не способен удовлетворить потребности капиталистов. Напротив, чем больше пирамида, тем она выше, а значит, требуется больше уси-

лий, чтобы подняться на ее вершину. И приходится иметь дело с большим числом конкурентов.

И поэтому разрушение в капиталистической экономике — это один из наилучших способов достичь желаемой центральности. К примеру, если разрушить завод в центре города, можно построить офис. Или торговый центр. Или жилое здание. В любом случае подъем наверх в пирамидальной иерархии всегда связан с расчисткой места. Тот, кто выше, должен уйти совсем (отсюда следует, что рейдерство — также очень эффективный инструмент капитализма) или же опуститься вниз.

Это уничтожение лишь в отдельных случаях созидательное. Капитализму разрушение присуще как органическое свойство. Созидательным это разрушение становится лишь в отдельных случаях. Дело в том, что пирамидальная иерархия — это не единая пирамида, а иерархия, тоже состоящая из множества пирамид. Каждая корпорация, в частности, — это отдельная пирамида. Благодаря универсальности денег различные пирамиды соединяются вместе в одну большую пирамидальную структуру. Только один экономический агент (у которого есть возможность купить все товары мира) мог бы полностью контролировать эту структуру. Но ни такого человека, ни такой организации нет, поэтому и наблюдается анархия капитализма. Да и если бы был такой контроль, образование новых и разрушение старых пирамидальных структур весьма сильно зависит от демографии, т. е. от биологии, которая почти неподконтрольна капитализму, несмотря на все его стремления. Более того, капитализм разрушителен и для биологических объектов [4], а не только экономических и социальных, капитализм враждует с биологическим, но в то же время всецело зависит от биологического, поскольку биологические системы могут существовать без капитализма, а капиталистические системы нежизнеспособны без биологических объектов.

Борьба за центральность была бы позитивным явлением, если бы не была борьбой за центр ради центра. Это никогда не насыщаемая жажда (денег всегда мало = место в иерархии всегда недостаточно высокое). Возможно, в истории отдельные люди все же поднимались на самую вершину, но в любом случае все остальное человечество, по определению пирамиды, было лишено одного-

единственного места в центре, а значит, продолжало борьбу за большую эквивалентность своих денег.

Вместо того чтобы использовать центр для жизни, люди используют жизнь ради центра.

Те, у кого не получилось подняться, вынуждены работать, чтобы добыть средства к существованию. Те же, у кого получилось, вместо того чтобы бросить погоню за капиталом, гонятся за ним еще больше, раз у них получается [20, 186].

Конечно, всегда находятся «чудаки», которые не гонятся за деньгами. Но вся проблема в том, что в условиях капитализма они проигрывают. Да и вообще все успехи, достигнутые в рамках пирамидальной иерархии, — ситуационные и неустойчивые.

Пирамидальная иерархия имеет четкое материальное выражение — выражение в пространстве. Это крупные города. На самом деле города — это развертки иерархии на плоскость. Многие объекты центра города недоступны для жителей окраин, в то время как окраины, как правило, доступны жителям центра. Пример: житель центра способен переехать в квартиру на окраине, а для жителя окраины покупка квартиры в центре недоступна. Магазины, рестораны, салоны, парковки и др. объекты, находящиеся в центре, для жителя окраины малодоступны именно по его средствам, а не по расположению, потому что он находится ниже в иерархии.

Однако города, обеспечивая ряд преимуществ (в основном, иллюзорных), на самом деле очень сильно тормозят прогресс. Это было наглядно показано еще в 1929—1930-х гг. известным социологом М.А. Охитовичем [5—11; 15; 16]. В частности, основное преимущество транспорта — это его скорость. Чем выше скорость транспорта, тем он эффективнее. Однако именно город, в силу наличия пересечений, не позволяет транспорту развивать высокую скорость, тем самым тормозя его прогресс. Именно города лучше всего соответствуют парадоксальному утверждению из экономики о том, что конечная цель экономической деятельности — это мусор. Если, к примеру, из сельской местности уехал человек, сельская местность оскудевает, то в городе, напротив, это вызывает, скорее, радость большинства жителей (кроме близких этого человека): «Меньше народа — больше кислорода!».

Именно поэтому Ф. Энгельс считал, что в будущее невозможно шагнуть без ликвидации крупных городов [18].

Крупные города дают много преимуществ, но в основном иллюзорных. Вместо того чтобы пользоваться культурными преимуществами, люди предпочитают упрямо бороться за место в центре, тратя на это усилия, творческие способности, свободное время и т. п., тем самым грандиозно обедняя человечество. В городах формируется особый тип человека — homo finansus, который видит прежде всего цены, индексы, курсы и зачастую не видит реальной действительности, не опосредованной экономикой. Способности человека просто утилизируются [1]. Это и есть самый опасный, причем практически невидимый недостаток капитализма. Капитализм обеспечивает быстрое развитие науки и технологий, прогресс человеческих качеств лишь в отдельных случаях, когда это позволяло построить пирамиды в еще не занятых нишах. Это скорее исключение, чем правило. Пока наука и человеческие качества были чем-то уникальным, это позволяло капитализму выстраивать новые пирамидальные структуры. Как только были сделаны попытки превратить их в массовое явление, капитализм посчитал их менее ценными, чем те же финансовые спекуляции и даже массовое производство. В результате квалифицированные ученые и инженеры нередко получают доходы меньше, чем начинающие курьеры, не имеющие опыта работы.

Об опасности центростремительности писали и Маркс, и Энгельс, но писали лишь набросками, не до конца исследовав и поняв этот феномен. Энгельс прямо заявил в «Анти-Дюринге», что построение не то что коммунизма, а даже социализма невозможно без полного рассредоточения производительных сил. И что именно для рассредоточения производительных сил нужна планомерность. И что без ликвидации первого разделения труда — разделения между городом и деревней — движение в будущее невозможно. И критиковал известного и очень сильного ученого — Е. Дюринга, который считал, что в ближайшей исторической перспективе возможен лишь тот социализм, который и был построен в СССР, — на основе крупных объектов промышленности и планомерности в их отношении [21]. Так что можно сделать неутешительный вывод о том, что многие проблемы СССР возникли потому, что в практике реального

социализма были реализованы идеи «дюрингаинства», а вовсе не марксизма.

Марксизм — это прежде всего равномерное распределение. Не уравнительное, а именно равномерное. Как прекрасные цветы хороши именно тогда, когда распределены по поляне, клумбе и т. п., а не спрессованы в одной куче.

Единственный способ уйти от центростремительности и связанных с ней противоречий, от колоссального торможения прогресса и от тотального уничтожения (одноразовая продукция намного предпочтительнее для капитализма, это очень убедительно доказал от противного К. Саймак в романе «Кольцо вокруг Солнца» на примере «вечномобилей» — вечных автомобилей [14]) — это смена ориентира. Иначе говоря, отказ от центростремительности. От создания центров ради центров. Если формула, что общественное бытие определяет общественное сознание, верна, самое важное для общественного бытия — это распределенное расселение. Житель крупного города всегда будет жить и дышать идеей центростремительности, поскольку жители городских центров имеют больше преимуществ. Поэтому без расселения крупных городов не обойтись. Об этом как раз и писал Ф. Энгельс.

Что для этого следует делать? Ликвидировать города? Ни в коем случае! Напротив, бережно относиться к ним — в противовес капиталистической идее разрушения. Создавать новую, прекрасную, притягательную и привлекательную параллельную реальность. Чтобы человек имел возможность сравнить и выбрать. На сегодня самая лучшая идея такой реальности — родовые поместья [3].

Человечество, освобожденное от противоестественного стремления к центрам — к стремлению к скученности, давкам, пробкам, дискомфорту, столкновению и уничтожению, — высвобождает колоссальные силы и колоссальную энергию — творческую, созидательную, активно преобразующую. Распределенное расселение — это не воспроизводство современного сельского уклада жизни. Дело в том, что современное село возникло как результат разделения труда. Это своего рода фундамент городов, причем почти бесправный и лишенный ресурсов. Ресурсы были перенаправлены в города (в советские времена, да и сегодня — благодаря «ножницам цен» и многочисленным дотациям для городов (а до этого —

К. Маркс писал об обнищании деревни как естественном результате развития капитализма)).

Новое расселение, новое размещение хозяйства будет очень богатым, красивым и сочетающим все преимущества города и села. Человечество еще смутно представляет себе даже контуры такого расселения, но можно сказать, что, благодаря лучшему использованию природных способностей человека, благодаря смене ориентации с противоестественных принципов максимизации и минимизации на принципы гармонизации с циклами, человечество сможет резко «рвануть» в развитии, а люди — добиться невероятной эффективности. К примеру, использовать все преимущества так называемого циркадного (т. е. суточного) ритма, не попадать в так называемую «дофаминовую яму» вследствие легкой доступности нейромедиатора (гормона счастья) «больших достижений» — дофамина, употреблять в пищу продукты «с куста», насыщенные незаменимой аминокислотой триптофаном — способны на порядок повысить работоспособность и творческую эффективность, что придаст огромный импульс развитию. Это чрезвычайно малоизученная тема, к которой ученые только начинают подходить, но это ключ к счастью и долголетию — поскольку это прямое влияние на продолжительность жизни (это отдельная большая тема, но самое главное, что распределенное расселение не создает типичных городских стрессов, способных запускать программу «антропоптоза», т. е. саморазрушения человека, его преждевременной смерти), а также на выработку нейромедиаторов — гормонов счастья, которые всецело и определяют ощущение счастья. Но переключить человечество на творческую и счастливую жизнь возможно, только отказавшись от центрированности.

Литература

1. Жуликов П.П. Человек и капитал // Философия хозяйства. 2022. № 4. С. 115—122.
2. Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1959.
3. Мегре В.Н. Сотворение. М.-СПб.: Диля, 2000.

4. *Осипов Ю.М.* Российский разворот: от не-России к России и от цифромании к человеку // *Философия хозяйства*. 2019. № 6 (126). С. 11—21.
5. *Охитович М.А.* Заметки по теории расселения // *Современная архитектура*. 1930. № 1—2. С. 7—16.
6. *Охитович М.А.* К проблеме города // *Современная архитектура*. 1929. № 4. С. 130—134.
7. *Охитович М.А.* К проблеме планировки соцгорода // *Вестник Коммунистической Академии*. 1930. № 42. С. 109—147.
8. *Охитович М.А.* Не город, а новый тип расселения // *Экономическая жизнь*. 1929. № 282. 7 дек.
9. *Охитович М.А.* Отчего гибнет город? // *Строительство Москвы*. 1930. № 1. С. 9—11.
10. *Охитович М.А.* Социализм города (ответ т. Черня) // *Революция и культура*. 1930. № 3. С. 50—58.
11. *Охитович М.А.* Социалистический способ расселения и социалистический тип жилья // *Вестник Коммунистической Академии*. 1929. № 35—36. С. 334—344.
12. *Павлов М.Ю.* Будущее экономического образования: многоликая дескриптивистика или... // *Философия хозяйства*. 2022. № 6. С. 126—138.
13. *Павлов М.Ю.* Выбор будущего российской экономической модели: между мальтузианством, реиндустриализацией и цифровизацией // *Вопросы политической экономии*. 2023. № 3. С. 87—95.
14. *Саймак К.* Кольцо вокруг Солнца. М.: Мир, 1982.
15. Стенограмма заседаний партгруппы по делу Охитовича М.А. // РГАЛИ, РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Ед. хр. 14.
16. Стенограмма партгруппы Оргкомитета по обсуждению тезисов Охитовича М.А. // РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 2. Ед. хр. 13.
17. *Тиссэ Ж.-Ф.* Забвение пространства в экономической мысли // *Пространственная экономика*. 2007. № 4. С. 88—104.
18. *Хан-Магомедов С.О.* Михаил Охитович. М.: Фонд «Русский авангард», 2009.
19. *Чекмарев В.В.* Экономика в трехмерном формате: феноменология экономического пространства. Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010.

20. Шулевский Н.Б., Зотова Е.С. Мир человека в тисках техногенеза // *Философия хозяйства*. 2021. № 5. С. 178—192.
21. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 14. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1931.
22. Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1955.
23. Safire W. On language: location, location, location' // *The New York Times Magazine*. 2009. June 28. URL: <https://www.nytimes.com/2009/06/28/magazine/28FOB—onlanguage—t.html> (дата обращения: 04.11.2024).

References

1. Zhulikov P.P. Capitalism vs Human World // *Philosophy of Economy*. 2022. № 4. P. 115—122.
2. Marks K. К критике политической экономии // Marks K., Jengel's F. Sochinenija. 2-e izd. Т. 13. М.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoj literatury, 1959.
3. Megre V.N. Creation. М.-SPb.: Dilja, 2000.
4. Osipov Ju.M. Rossijskij razvorot: ot ne-Rossii k Rossii i ot cifromanii k cheloveku // *Filosofija hozjajstva*. 2019. № 6 (126). S. 11—21.
5. Ohitovich M.A. Zametki po teorii rasselenija // *Sovremennaja arhitektura*. 1930. № 1—2. S. 7—16.
6. Ohitovich M.A. К проблеме города // *Sovremennaja arhitektura*. 1929. № 4. S. 130—134.
7. Ohitovich M.A. К проблеме планировки соцгорода // *Vestnik Kommunisticheskoy Akademii*. 1930. № 42. S. 109—147.
8. Ohitovich M.A. Ne gorod, a novyj tip rasselenija // *Jekonomicheskaja zhizn'*, 1929. № 282. 7 dek.
9. Ohitovich M.A. Otchego gibnet gorod? // *Stroitel'stvo Moskvy*. 1930. № 1. S. 9—11.
10. Ohitovich M.A. Socializm goroda (otvet t. Chernja) // *Revoljucija i kul'tura*. 1930. № 3. S. 50—58.
11. Ohitovich M.A. Socialisticheskij sposob rasselenija i socialisticheskij tip zhil'ja // *Vestnik Kommunisticheskoy Akademii*. 1929. № 35—36. S. 334—344.

12. *Pavlov M.Yu.* Budushhee jekonomicheskogo obrazovanija: mnogolikaja deskriptivistika ili... // *Filosofija hozjajstva*. 2022. № 6. S. 126—138.
13. *Pavlov M.Yu.* Choosing the future of the Russian economic model: between malthusianism, reindustrialization and digitalization. *Problems in Political Economy*. 2023. № 3. P. 87—95.
14. *Sajmak K.* Kol'co vokrug Solnca. M.: Mir, 1982.
15. Stenogramma zasedanij partgruppy po delu Ohitovicha M.A. // *RGALI*. F. 674. Op. 2. Ed. hr. 14.
16. Stenogramma partgruppy Orgkomiteta po obsuzhdeniju tezisev Ohitovicha M.A. // *RGALI*. F. 674. Op. 2. Ed. hr. 13.
17. *Tissje Zh.-F.* Zabvenie prostranstva v jekonomicheskoy mysli // *Prostranstvennaja jekonomika*. 2007. № 4. S. 88—104.
18. *Han-Magomedov S.O.* Mihail Ohitovich. M.: Fond «Russkij avangard», 2009.
19. *Chekmarev V.V.* Jekonomika v trehmernom formate: fenomenologija jekonomicheskogo prostranstva. Kostroma: Izd-vo KGU im. N.A. Nekrasova, 2010.
20. *Shulevskij N.B., Zotova E.S.* Mir cheloveka v tiskah tehnogeneza // *Filosofija hozjajstva*. 2021. № 5. S. 178—192.
21. *Jengel's F.* Anti-Djuring // *Marks K., Jengel's F. Soch.* T. 14. M.: Izd-vo polit. lit-ry, 1931.
22. *Jengel's F.* Polozhenie rabocheho klassa v Anglii // *Marks K., Jengel's F. Soch.* 2-e izd. T. 2. M.: Izd-vo polit. lit-ry, 1955.
23. *Safire W.* On language: location, location, location' // *The New York Times Magazine*. 2009. June 28. URL: <https://www.nytimes.com/2009/06/28/magazine/28FOB—onlanguage—t.html> (data obrashhenija: 04.11.2024).